

CZU: 342.7-053.2:347.633(478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656030>

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI ÎN ADOPTIE: ÎNTRE LEGĂTURILE DE SÂNGE ȘI DREPTUL LA FAMILIE

VASLUIAN Stela

directoare A.O. Filiala din Moldova
a Asociației Amici dei Bambini
ORCID ID: 0000-0002-9792-5418

Summary. *The 1989 Convention on the Rights of the Child is the main legal instrument on the protection of children. It embodies four general principles, including The best interests of the child.*

Although there is no standard definition of "best interests of the child," the term generally refers to the deliberation that courts undertake when deciding what type of services, actions, and orders will best serve a child as well as who is best suited to take care of a child. "Best interests" determinations are generally made by considering a number of factors related to the child's circumstances and the parent or caregiver's circumstances and capacity to parent, with the child's ultimate safety and well-being the paramount concern.

CRC neither offers a precise definition, nor explicitly outlines common factors of the best interests of the child, but stipulates that: the best interests must be the determining factor for specific actions, notably adoption and separation of a child from parents against their will; the best interests must be a primary consideration for all other actions affecting children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies.

The best interests of the child stands as a main principle in the Moldovan legislation regarding child protection including the Law on adoptions but, unfortunately, it is not always taken into consideration by authorities.

Keywords: *the best interests of the child, adoption, adoptability, matching.*

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului semnată la New York în 1989 este principalul instrument legal internațional care reglementează protecția copiilor. Acesta este fundamentat pe patru principii generale, după cum urmează:

1. Non-discriminarea
2. Supraviețuire și dezvoltare
3. Interesul superior al copilului
4. Participarea

Mai detaliat, la articolul 3 din aceeași Convenție, este subliniat că: *În toate acțiunile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de protecție socială, de către tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.*

Chiar dacă nu există o definiție standard a "interesului superior al copilului", termenul, în general, se referă la **toate deciziile luate de autorități cu privire la tipul de servicii, acțiuni și decizii care vor servi, cel mai bine copilului și cu privire la persoana care este mai potrivită să se îngrijească de el.** *Toate acțiunile privind*

copilul trebuie să ia în considerație ansamblul intereselor superioare ale acestuia. Urmează ca statul să asigure îngrijirea adecvată atunci când părinții sau alte persoane responsabile nu reușesc să o facă.

Convenția privind Drepturile Copilului nu oferă o definiție precisă, nici nu oferă niște caracteristici comune, foarte clare ale interesului superior al copilului, însă stipulează că: interesul superior al copilului trebuie să fie factorul decident în acțiuni specifice precum **adoapția** (Articolul 21) și **separarea** copilului de familie împotriva voinței lor (Articolul 9); interesul superior al copilului trebuie să fie **principalul (dar nu unicul)** factor decident pentru toate celelalte acțiuni ce afectează copiii, întreprinse de instituțiile publice sau private de protecție, judecătoria, autorități administrative sau legislative (Articolul 3). [1]

Interesul superior al copilului stă la baza celor mai importante legi din Republica Moldova care, direct sau indirect privesc protecția copilului, dar oare întotdeauna înțeles corect și, mai ales respectat de cei care decid soarta unui copil?

...Anatolie, sau Tolică cum este numit de prieteni, are 10 ani iar 7 din ei i-a petrecut într-un centru de plasament temporar. Copilul, împreună cu alte 2 surori mai mari, a fost adus la centrul de plasament chiar de cea care le-a dat viață, pentru că nu reușea să facă față creșterii și educării celor trei copii pe care îi avea, la moment. Plasamentul temporar s-a transformat pentru Tolică în unul de durată, lăsându-i mamei suficient timp pentru a-și "vedea de viața personală". Între timp, surorile au crescut și au părăsit centrul de plasament, văzându-și de propria viață, de sine stătător.

Acum 2 ani, mama lui Tolică a fost decăzută din drepturile părintești pentru iresponsabilitate și neglijență față de propriul copil, astfel, acesta obținând statut de copil rămas fără îngrijire părintească. Aceasta nu i-a dat, însă, posibilitatea de a merge în altă familie, pentru că statutul de adopție întârzie să apară.

Autoritatea tutelară locală mai speră, totuși, că mama decăzută își va redresa situația materială și, mai ales, comportamentul față de copil care, având deja 10 ani, „mai poate aștepta un pic”. Această întârziere (7 ani de plasament!) din păcate, îi scade copilului șansa de a ajunge într-o familie adoptivă iar fiecare zi în plus în centrul de plasament înseamnă o zi în minus într-o familie care i-ar putea asigura, pentru totdeauna, drepturile consfințite de tratatele internaționale și legile naționale în materie de protecție a copilului.

În pielea lui Tolică, din păcate, sunt sute de copii care trăiesc în afara unei familii și care sunt captivi ai unui sistem de protecție în care interesul superior al copilului este interpretat greșit sau chiar neglijat.

Legăturile de sânge versus relații afective calitative și mediu sigur și liniștit pentru o creștere și dezvoltare armonioasă a copilului

Numărul mare de copii care devin adoptabili abia la vârsta de 14-15 ani ne demonstrează faptul că procedura de stabilire a statutului de copil adoptabil nu este respectată în marea majoritate a cazurilor, insistându-se mult prea mult pe păstrarea legăturilor de sânge fără a analiza atent și în profunzime interesul superior al copilului.

Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți spune foarte clar: (1) *Autoritatea tutelară teritorială în evidența căreia se află copilul, în cooperare cu autoritatea tutelară locală, întreprinde acțiunile necesare pentru (re)integrarea în familie a copilului sau pentru stabilirea statutului copilului, acțiuni care, cumulativ, nu vor depăși 6 luni* [2] și

(2) Concomitent cu emiterea dispoziției privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească, autoritatea tutelară teritorială emite dispoziția privind stabilirea statutului de copil adoptabil, luarea în evidență a acestuia și întreprinderea măsurilor de adopție a copilului conform prevederilor legislației, cu excepția copiilor rămași fără ocrotire părintească care sînt plasați sub tutelă/curatelă în familia extinsă [2].

Astfel, în cazul lui Tolică, chiar dacă, aparent au fost făcute eforturi pentru a-i garanta dreptul la o familie, în esență, acest drept i-a fost încălcat cu vehemență, ne fiindu-i analizat și luat în considerare interesul său superior de a crește și a se dezvolta într-un mediu sigur și liniștit.

Măsura de decădere din drepturile părintești care i-a fost aplicată mamei (abia după 5 ani de la abandonul copilului în centrul de plasament) este aplicată numai în circumstanțe excepționale, care corespund, cu adevărat, intereselor copilului, și nu ale părinților. Pentru identificarea interesului superior al copiilor în cazurile de decădere din drepturile părintești, trebuie să ținem mereu cont de faptul că: în primul rând, *este în interesul suprem al copilului ca legăturile sale cu familia de origine să fie păstrate*, cu excepția cazurilor în care familia s-a dovedit a fi extrem de nepotrivită; însă, în același timp, *este în interesul superior al copilului ca acesta să se dezvolte într-un mediu sigur și liniștit*.

Astfel, odată decăzută din drepturile părintești pentru iresponsabilitate și neglijență, mama a fost avantajată în detrimentul copilului, chiar dacă a fost demonstrat și confirmat că aceasta nu-i poate oferi un mediu sigur și liniștit pentru creștere și dezvoltare (așa cum n-a făcut-o nici pentru celelalte două surori mai mari).

Dacă citim prevederile normative, putem interpreta că interesul superior al copilului rezultă, în primul rând, din dreptul copilului de a crește și de a fi educat în familia sa de origine – drept ce își poate găsi limita doar și numai în dreptul acestui copil de a-i fi asigurate condițiile pentru o creștere sănătoasă și echilibrată.

Prin urmare, pe de o parte, nu poate fi atât de mult pronunțat dreptul copilului de a crește în familia sa de origine – acolo unde această familie există, dar este absolut incapabilă de a-i oferi copilului afecțiunea, atenția și stimulii necesari pentru ca acesta să își dezvolte o personalitate sănătoasă; prin urmare, dacă familia de origine nu este în măsură să acorde copilului îngrijirea necesară pentru a-l crește atât din punct de vedere material, cât și moral, este imposibil să nu fie recunoscută starea de abandon, cu emiterea succesivă a declarației de adoptabilitate.

Susținem că atunci când avem de pus pe un cântar de interese, pe de o parte, orgoliul rănit al unei familii care își vede copilul îndepărtat și, de cealaltă parte, nevoia copilului de a găsi îngrijirea indispensabilă pentru creșterea și dezvoltarea sa, aceasta din urmă este cea care trebuie să prevaleze.

Bineînțeles, incapacitatea familiei trebuie să fie **gravă**, adică de așa natură încât să nu asigure copilului o creștere non-patologică.

De asemenea, această incapacitate trebuie să fie una **irreversibilă**, deoarece acolo unde situația de dificultate este doar temporară sau tranzitorie, atunci, dimpotrivă, este de datoria Statului să încerce toate posibilitățile pentru a ajuta familia și pentru a facilita reintegrarea copilului în mediul său familial.

În cele din urmă, incapacitatea trebuie să fie **absolută**, în sensul că nici măcar în familia lărgită să nu existe persoane dispuse și capabile care să poată avea grijă de copil, oferindu-i un loc de trai adecvat și corespunzătoare, în care acesta să se poată dezvolta.

Potrivirea în interesul superior al copilului

Un al aspect în care trebuie să se țină cont, în mod prioritar, de principiul interesului superior al copilului, este legat de capacitatea de potrivire a cuplurilor care aspiră la adopție.

După stabilirea statutului de copil adoptabil, autoritatea tutelară teritorială de la domiciliul copilului întreprinde măsuri de selectare a adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil, ținând cont de interesul superior al copilului și de cererea adoptatorului, conform metodologiei aprobate de către autoritatea centrală pentru protecția copilului [3].

În practica Republicii Moldova, Autoritatea Centrală a investit autoritățile teritoriale locale cu atribuții de evaluare a capacităților morale și materiale a viitorilor părinți adoptivi, în baza cărora va fi realizată, ulterior, potrivirea cu un copil adoptabil. Legea prevede organizarea mai multor întâlniri cu psihologul, asistentul social, reprezentantul autorității tutelare teritoriale de la domiciliul adoptatorului pentru a evalua motivația de a adopta, maturitatea psihologică și disponibilitatea de a se deschide necesităților unui copil care va veni în familia lor, cu un întreg bagaj de trăiri, sentimente și emoții.

În realitate, în multe cazuri evaluarea adoptatorului se reduce la o serie de întâlniri formale cu caracter interogatoriu, în timpul căruia cuplurile sunt supuse la o multitudine de întrebări despre situația materială, medicală și familială, copilul visat etc.

Acest lucru nu elimină riscul ca viitorii părinți adoptivi, ceva mai sceptici, sau poate fiind preventiv informați de alte persoane care au trecut prin această experiență anterior, să fie capabili să simuleze, să arate o situație diferită de cea reală, să-și ascundă pornirile egoiste, dar fără a se pătrunde de situație și a fi complet conștienți de ceea ce presupune o adopție.

Din nefericire, am întâlnit solicitanți care nu înțeleg adevăratul sens al adopției. Să nu uităm că adopția este, de fapt, instrumentul prin care se încearcă scoaterea copilului dintr-o stare de abandon ireversibilă, căutând pentru el cea mai bună soluție, adică găsindu-i o familie capabilă să-i aline suferințele pe care le-a trăit.

Nu trebuie să uităm că, din punct de vedere statistic, cazurile de abandon al copiilor la naștere reprezintă un procent absolut nesemnificativ; de asemenea, trebuie să ne amintim, că în marea majoritate a cazurilor, copiii declarați adoptabili provin din situații familiale foarte grave și foarte degradate, în care copiii au suferit deseori de pe urma lipsurilor grave și relelor tratamente. Ținând cont de cele reiterate mai sus, este clar că o adopție se face pentru a umple nevoia extremă de ajutor pe care o au acești copii și nu pentru a umple golul unor adulți care își doresc să devină părinți. Prin urmare, familia adoptivă trebuie să dea dovadă de o relație solidă și de un arsenal amplu de resurse afective. Astfel, chiar dacă nu pot fi considerate obligatorii, anumite competențe psihosociale nu ar fi deloc de prisos. Iată de ce, este fundamental nu doar faptul ca adoptatorul să manifeste dorința de a primi în sânul familiei un copil adoptiv, dar și să fie în măsură să-i ofere acestuia o atenție și îngrijire specială precum și înțelegerea de care are nevoie un copil care a trăit experiența abandonului. De asemenea, specialiștii cu atribuții în domeniul adopției, care realizează potrivirea dintre copilul adoptabil și adoptatori trebuie să facă tot posibilul pentru reduce la maxim riscul de eșec al adopției. Este inacceptabil ca după ce a fost acceptat în adopție, un copil să fie respins și abandonat din nou; acest fapt are repercusiuni dramatice și inacceptabile asupra copilului. Iată de ce evaluarea cuplului trebuie făcută cu o atenție deosebită la etapa preliminară, deși, în opinia noastră, înainte de toate, această evaluare ar trebui să fie precedată de o formare și informare aprofundată a cuplului cu privire la realitatea adopției, care este deseori complet ignorată de cei care aspiră la adopție, fiind ghidați, mai degrabă de dorința lor de a deveni părinți decât de nevoia copilului adoptabil de a avea o familie. Starea de spirit este complet diferită. În cazul adopției, este vorba de a primi/a accepta o ființă umană,

o persoană, care are deja propria sa istorie, o experiență adesea dificilă și a cărei identitate trebuie respectată.

De aceea, sesiunea de formare trebuie să aibă scopul de a favoriza o deschidere profundă a cuplului, să creeze un „spațiu intern” de acceptare, de primire și de iubire față de copilul adoptiv. Mai mult decât formare, adoptatorii trebuie să fie susținuți în parcursul de conștientizare a propriilor resurse dar și a propriilor limite. Nu toată lumea este făcută pentru adopție, și acest lucru trebuie să fie clar din start, iar dacă, în urma unei instruirii cu 5 solicitanți la adopție, 2 au renunțat să meargă mai departe, nu vom vorbi despre un eșec al celor care au petrecut instruirea ci mai degrabă de un succes, pentru că astfel, a fost prevenit un eșec în adopție.

Rezumând, vom reitiera că, deși noțiunea de interes superior al copilului evită să ofere definiții tehnice foarte precise, impunerea prevalenței sale asupra altor interese, devine un canon de interpretare indispensabil și obligă specialiștii din orice ramură, care sunt implicați, direct sau tangențial, în protecția copilului și mai ales în adopție, să urmeze cu fidelitate, în toată activitatea lor, anume acest obiectiv și nu altele. Atunci când vorbim despre *interesul superior al copilului*, orice alt interes este net inferior anume pentru că cel al copilului este **superior**.

Interesul superior al copilului stă la baza tuturor legilor naționale și a tratatelor internaționale care vizează protecția drepturilor copilului și ar trebui să ghideze toate acțiunile actorilor care, în virtutea funcțiilor pe care le dețin, pot și trebuie să ia decizii, în locul copilului. Responsabilitatea este enormă pentru că de decizia luată într-un singur moment, va depinde o întreagă viață de copil.

Referințe:

1. Convenția privind Drepturile Copilului, New York, 20.11.1989.
2. Legea Nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și copiilor separați de părinți. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534.
3. Legea nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134 art.441.

